

INFORME DE MONITORIZACIÓN

Contaminación Lumínica

Plan-B

Período analizado **2025-06-02 — 2026-06-02**

Total medidas **526**

Generado el **02/06/2026 10:21**

Resumen ejecutivo

Estadísticas globales del conjunto de medidas seleccionado

MEDIDAS
TOTALES

526

puntos registrados

LUX MEDIO

22,71

lux

LUX MÍNIMO

0,00

lux

LUX MÁXIMO

118,23

lux

CCT MEDIO

3813

K (temperatura de color)

USUARIOS

1

participantes

DISTANCIA
RECORRIDA

3,3

km

FILTROS APLICADOS

Proyecto: **Plan-B** Desde: **2025-06-02** Hasta: **2026-06-02** Bbox N: **40,5019**

S: **40,4770** E: **-4,1508** O: **-4,2113**

Distribución espacial

Agregación H3 a resolución 9 · cada hexágono representa la media de lux de las medidas contenidas

Mapa generado con H3 (resolución 9) · 7 hexágonos · 526 medidas

Clasificación IDA de contaminación lumínica

Distribución de medidas según los niveles de contaminación de la International Dark-Sky Association

Clasificación por intensidad lumínica: Clase 1 <0.01 lux (cielo oscuro) → Clase 7 >100 lux (muy contaminado)

Análisis estadístico

Distribución de Lux y relación con la temperatura de color

Histograma: frecuencia de valores de lux en el conjunto seleccionado

Histograma: distribución de temperatura de color (CCT) · líneas de referencia: incandescente 2700 K, blanco neutro 4000 K, luz de día 6500 K

Dispersión: relación entre intensidad lumínica (lux) y temperatura de color (CCT en K)

Análisis horario

Comparativa noche/día y distribución por hora del día (UTC)

Comparativa noche (22h-6h UTC) vs día (6h-22h UTC) · número de medidas y lux medio

Top contribuidores

Usuarios con más medidas en el conjunto seleccionado (anonimizados)

#	MEDIDAS APORTADAS
Participante 1	526

Detalle por hexágono H3

Top 7 hexágonos ordenados por número de medidas (resolución 9)

#	H3 INDEX	MEDIDAS	LUX MEDIO	LUX MÍN	LUX MÁX	CCT MEDIO (K)
1	89390c82073ffff	200	15,07	0,00	118,23	-147
2	89390c8207bffff	114	19,04	0,11	74,70	3921
3	89390c8200bffff	69	10,77	0,01	66,55	-33844
4	89390c82077ffff	61	36,00	0,71	101,52	3978
5	89390c822b7ffff	43	20,18	0,01	81,15	4029
6	89390c82047ffff	33	11,38	0,05	49,61	3102
7	89390c8204fffff	6	46,55	32,84	64,39	4035